

РУССКИЕ И УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ НА КОСМОГОНИЧЕСКИЕ И МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

RUSSIAN AND UZBEK FOLK RIDDLES ABOUT NATURAL FACTS

Ферузахон Тиллабаева

Старший преподаватель кафедры узбекского и русского языков
UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY

Докторант Андиганского государственного университета.

feruza.tillabayeva@inbox.ru

Tel: (+99897) 580-88-52

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210892>

Аннотация: В статье рассматриваются загадки, в которых отражены космогонические и метеорологические мотивы, приводятся примеры метеоронимов, которые используются при описании природных явлений в загадках. Рассматриваются общие и дифференциальные черты русских и узбекских загадок. Приводятся примеры загадок, связанных с национальными обрядами народов, рассматривается отражение мифологического взгляда народа в космогонических загадках.

Ключевые слова: загадка, миф, обряд, традиция, быт народа, космогонический, мотив, признак.

Annotation: Riddles reflecting cosmogonic and meteorological motifs are considered in the article, examples of meteoronyms used to describe natural phenomena in riddles are given, mythological view of the people in cosmogonic riddles is reflected.

Key words: riddles, myth, rite, tradition, byt nation, cosmogonichesky, motif, priznak.

В текстах загадок для понимания влияния небесных тел и природных явлений на погоду проецируются в той или иной степени некоторые космологические и метеорологические мотивы, в которых для описания погоды используются снег, дождь, ветер, туман и различные другие метеоронимы.

Среди них ряд представлений, связанных с тем, что снег, прежде всего, является главным признаком зимы, вещью белой и холодной, включает в себя смысл и образ загадок о нем. Применительно к снегу его белое покрытие земной поверхности обычно сравнивают с белой скатертью, расстеленной на столе:

Русская загадка	Узбекская загадка
Скатерть бела Весь свет одела. (Снег)	Оппоқина дастурхон, Ер юзини қоплаган. (Қор)

Самое интересное в том, что эти загадки принадлежат двум народам, говорящим на разных структурных языках, но стоит отметить, что образу снега в них сопоставлено одно и то же: образ «белой скатерти»

В русских и узбекских загадках про «снег» / «қор» образ снега олицетворяется. В русской загадке описывается, что снег покрывает окружающий мир, а в узбекской загадке тоже сказано о том, что снег покрывает всю вселенную.

Существуют много разнообразных загадок о снеге. Такое разнообразие подчёркивает то, что образ снега сравнивается со множеством схожих предметов. Например, с гусем, льдом, солью и с олицетворением каких либо живых существ:

Русские загадки		Узбекские загадки	
Белое покрывало На земле лежало. Лето пришло, Оно всё сошло. (Снег) Или ещё: Всю зиму лежал, А весной убежал. (Снег)	<i>В сравнении с живым существом</i>	Учиб келар ғоз каби, Ўрин олар муз каби. Ғижирлар сахтиён каби, Аччиқ бўлар, туз каби. (Қор, аёз)	Сравниваемые существа: гусь, лёд, сафьяновые ичиги, соль
Во дворе – горой, А в избе – водой. (Снег)	<i>С горой и с водой.</i>	Оқ товук, Катаги совук. (Қор) Оққина товук хирмон сочар. (Қор)	<i>С белой курицей</i>
		Оқ сигир туриб кетди, Қора сигир ётиб қолди. (Қор, ер)	<i>С белой коровой</i>

Неслучайно снег сравнивают с летящими в небе белыми гусями или с разными существами, например, с белой курицей или белой коровой. Это связано с тем, что частицы снега падают с неба на землю в разных неповторимых формах. Это удивительное явление привело к созданию серии загадок о «снежинках»:

Есть один такой цветок. Не вплетёшь его в венок. На него подуй слегка: Был цветок – и нет цветка. (Снежинка)	С неба – звездой, А в руке – водой. (Снежинка)
---	---

В этих загадках красочно описываются неповторимость, лёгкость и хрупкость снежинок, в сравнении с цветами и звёздами, подчёркиваются такие свойства как многочисленность и красочность.

Поскольку «снег» включает в себя ряд понятий мифопоэтического уровня, то понятие «снежный человек» также имеет свое место в этой системе, и замечено, что в сопоставлении с образом снежного человека нем в русском фольклоре имеется несколько загадок о снеговике. Из них:

Ему не холодно в мороз, У него морковка-нос, А когда весна настанет, Он, растаяв, лужей станет. (Снеговик)	Жил я посреди двора, Где играет детвора, Но от солнечных лучей Превратился я в ручей. (Снеговик)
---	---

Первая загадка направлена на описание особенностей снеговика. Значит, через загадку можно узнать, что поскольку он снеговик, то не страдает от холода и мороза, нос у него морковный, а с наступлением весны он тает и превращается в лужу. Вторая загадка рассказана непосредственно с языка Снеговика, который сообщает, что он живет посреди своего двора, где играют дети, но солнечные лучи превращают его в воду.

Снег-одно из природных явлений, объединяющее и соединяющее миры неба и земли, «верхний мир» и «нижний мир», и показывающее движение между ними.¹ В этом смысле мы встречаем и загадки, созданные про «лед».

Зимнее стекло Весною потекло. (Лёд)	Ариқдан ойна олдим. (Муз)
Без рук, без топорича Выстроен мостице. (Лёд)	Милтиқ отдим, Зарафшон кетди. (Муз)

Лед сравнивается с зимним стеклом, сосульки, которые свисают с крыш, как патроны для дробовика, на самом деле тают и текут, когда весной становится теплее. И люди поражались тому, что лед, хотя и не имел рук и приспособлений для строительства-топоров, служил мостом для перехода через реки и озёра. Эти факты и составляют содержание приведенных выше загадок.

В содержании русских и узбекских загадок про лёд/муз в качестве главного признака отмечено то, что лед не горит в огне и не тонет в воде.

В огне не горит, В воде не тонет. (Лёд).	Ўтда ёнмайди, Сувга ботмайди. (Муз). ²
---	--

Дождь как и снег, является одним из природных явлений, связывающих мир неба и земли. Также существует множество загадок, требующих знаний о свойствах дождя.

Шёл долговяз – В землю увяз. (Дождь)	Ерга тушса лой қилар, Дехқонларни бой қилар. (Ёмғир)
Все ждут меня, Все зовут меня, А как приду – Все бегут от меня. (Дождь)	Катта челак тешилди, Ундан кўп сув тўкилди. (Ёмғир)
Меня частенько просят, ждут, А только появлюсь – И прятаться начнут. (Дождь)	

В русском варианте загадки про дождь, замечено, что дождь олицетворён и представлен в виде «худого человека». В загадке утверждается увязание дождя к земле во время падения с неба.

Во второй и третьей русских загадках про дождя сказано, что все его ждут, если он не приходит, его зовут, а когда он приходит, все от него убегают и прячутся. Во всём этом

¹ Жўраева М.Ю. Ўзбек халқ топишмоқларининг генезиси: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2017. – 42 б

² Топишмоқлар. Ўзбек халқ ижоди. Кўп томлик. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б.20.

есть истина. Фактически, люди, в основном земледельцы, проводили специальную «Ритуал вызова дождя», во время засухи.

У узбеков такой обряд называется «Суст хотин». В вышеупомянутой узбекской народной загадке описание дождя как «обогащает земледельцев» можно понимать как прямое указание на цель этого обряда среди земледельцев. И во время этого обряда берется большое ведро, наполняется водой, затем протыкается дно и сливается вода. Поэтому это событие, связанное с «Ритуалом вызова дождя», также мотивировано загадками о дожде.

Обычно, когда небо затянуто густыми черными тучами, и когда они сталкиваются, раздаются громы и молнии, а затем идет сильный дождь. Наблюдая за этим, человек составлял загадки с названиями «гром и дождь» или «облако и дождь» вместе. В связи с этим доказательством нашего мнения могут служить следующие загадки:

Момақалдироқ ва ёмғир	Булут ва ёмғир
Чирмандаси осмонда, Рақси ерда, ҳар ёнда.	Пақири йўқ, сув сепар, Тут қоққандай дув сепар.

В первой загадке гром уподобляется «небесному барабану», а дождь — прекрасной танцовщице, танцующей под звуки этого барабана. Во второй загадке облако сравнивается с человеком, который без ведра разбрызгивает воду или трясет тутовое дерево.

Танцевальное движение применимо и к другому природному явлению – ветру:

Жўшиб куйлар акаси,

Рақсга тушар укаси. (Шамол, ўсимлик)

Часто в дождливую погоду на небе появляется радуга семи разных цветов, поэтому это природное явление не ускользнуло от внимания людей.

Приказало солнце: “Стой, Семицветный мост крутой!”

Туча скрыла солнца свет –

Рухнул мост, а щепок нет. (Радуга)

В этой загадке уникальным образом выражены знания о знаках, указывающих на появление радуги. Например, исходя из представления о том, что радуга появляется в виде моста семи разных цветов по велению Солнца, это означает, что она образуется под воздействием солнечных лучей, но когда облако скрывает солнечные лучи, происходит разрушение этого моста и это означает, что радуга исчезает под воздействием облака и остается невидимой³.

Известно, что для жизни каждого существующего живого организма жизни человека, растений и животных есть четыре важные вещи: Это: вода, воздух, земля и огонь. Учитывая это, об этих природных явлениях было придумано несколько загадок. Следующие загадки о воде, водоемах и водных сооружениях.

1. Загадка про воду:

В морях и реках обитает,	Ўйиб олдим,
--------------------------	-------------

³ Мирзаева С.Р. Ўзбек халқ романик дostonлари поэтикаси. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти. Тошкент. 2004 80-б

Но часто по небу летает. А как наскучит ей летать, На землю падает опять. (Вода)	Изи йўқ. (Сув) Қилич урдим, Ўрни йўқ. (Сув) Узун терак, Сояси йўқ. (Сув)
--	--

2. О водоёмах и водных сооружениях:

Арык	Кетаверади, кетаверади, Орқасига қарамайди. (Сув, арик)	
Река	Течёт, течёт – не вытечет, Бежит, бежит – не выбежит В неё льётся, из неё льётся, Сама по земле плетётся. (Река)	Чуть дрожит на ветерке Лента на просторе, Узкий кончик в роднике, А широкий в море. (Река)
Море	Кругом вода, А с питьём беда. (Море)	
Озеро	Посреди леса, Посреди поля, Лежит зеркало голубое. А рама – зелёная. (Озеро)	
Колодец	Сув қаерда устундек туради? (Кудукда) Чиргидай ерга кун тегмас. (Кудук) Осмондан осилган, Ердан қазилган. (Кудук)	

Не остается в стороне и строительство мостов через водоемы. Примечательно, что о нем существуют загадки, где в тайне хранится название реки и моста. Например:

Конь ускакал,
А седло осталось. (Река и мост)

В этой загадке вода уподобляется бегущему, вороному коню, а построенный на ней мост — седлу, облегчающему ходьбу на лошади, что показывает мудрую изобретательность народа .

В некоторых загадках название реки хранится в секрете вместе с берегом и травой. Из них:

Один бежит,
Другой лежит,
Третий кланяется. (Река, берег, трава).

Река в этой загадке представлена в образе бегущей воды, расстилавшегося берега, склонившейся к ним травы на берегу .

Из этого можно сделать заключение о том, что в русском и узбекском фольклоре существует множество метеорологических загадок. В них используются разные метеоронимы. Миромоделирующая функция загадок о воде, воздухе, земле и огне заключена в том, что для жизни на планете необходимы природные ресурсы для жизни всех существующих живых организмов, то есть человека, флоры и фауны. Создавая

загадки, люди поэтическим образом передавали будущим потомкам традиции бережного отношения к флоре и фауне.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. – М.: Учпедгиз, 1957. – 148 с.
2. Жаҳонгиров Ғ. Ўзбек болалар фольклори. – Т.: Ўқитувчи, 1975. – 102 б
3. Капица Ф.С., Колядич Т. – М.: Русский детский фольклор. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 316 с.
4. Мадаев О., Собитова Т. Халқ оғзаки поэтик ижоди. Академик лицейлар учун дарслик. – Т.: Шарқ, 2003. – 208 б.
5. Жўраева М.Ю. Ўзбек халқ топишмоқларининг генезиси: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2017. – 50 б
6. Мирзаева С.Р. Ўзбек халқ романик дostonлари поэтикаси. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти. Тошкент. 2004. 286 б

INNOVATIVE
ACADEMY